

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

2025-YIL APREL. NAVBATDAN TASHQARI SON

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 625 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-aprelda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 28-fevraldagi 333/5-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

ПРИНЦИПЫ ПЕРЕХОДА УЗБЕКИСТАНА К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	12
Набиев Дилмурод Хамидуллаевич	
YaShIL TEXNOLOGIYALAR VA RAQAMLASH TIRISH TA'SIRIDA MEHNAT BOZORINING TRANSFORMASIYASI	19
Abduraxmanov Kalandar Xo'jaevich	
РОЛЬ ТВОРЧЕСКОГО ТРУДА В ПОВЫШЕНИИ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ	26
Гулямов Саидахор Саидахмедович, Икрамов Мурат Акрамович, Очилов Акрам Одилевич	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASH MAQSADIDA "YASHIL IQTISODIYOT"GA O'TISH ZARURATI	33
O.X. Hamidov, D.Sh. Yavmutov	
ESG-ИНСТРУМЕНТАРИЙ КАК ФАКТОР УСИЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ	38
Татьяна Юрьевна Анопоченко, Сергей Вадимович Ревунов, Роман Вадимович Ревунов	
TRANSITION OF RUSSIAN REGIONS TO A CLOSED-LOOP ECONOMY	49
Nikonov Sergey Mikhailovich, Ochilov Akram Odilovich, Filipenko Alexander Alexandrovich	
"YASHIL" IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA TUZILISHI	53
Navruz-Zoda Baxtiyor Negmatovich	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ДРАЙВЕР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА И МОДЕРНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ В УЗБЕКИСТАНЕ	59
Зокирова Нодира Каландаровна	
KREATIV IQTISODIYOT VA UNING INDUSTRIYA TURLARINING NAZARIY MASALALARI	64
Mamayunus Pardaev, Obid Pardaev, Akram Ochilov	
EKOLOGIK OMILLARNI HISOBGA OLGAN HOLDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHDA ERISHISH	73
Saidov Muhammadali Hakimovich, Ochilov Akram Odilovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o'g'li	
INNOVATION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA MEVA-SABZAVOTCHILIK MAHSULOTLARI KOOPERASIYASINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	81
Rahmatulla Ergashev	
KARTOSHKA MOSLANUVCHAN NAVLARI TURLI EKISH MUDDATLARI VA MULCHALASHLARDA HOSILDORLIGI HAMDA IQTISODIY SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI	86
Ostonaqulov Toshtemir Eshimovich, Toshpulatova Surayyo Tulqin qizi, Ismayilov Alisher Isroilovich	
YASHIL IQTISODIYOT – INNOVATSION RIVOJLANISHNING KALITI	90
Mirzayev Kulmamat Djanakovich, Usmonov Murodjon Dusmurot o'g'li	
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ» В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	93
Сайёра Насимовна Хамраева	
SABZAVOT (SHIRIN) MAKKAJO'XORI AJRATILGAN MOSLANUVCHAN NAV-DURAGAYLARINI ASOSIY VA TAKRORIY EKINLAR SIFATIDA TURLI MUDDATLARDA YETISHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	97
Ostonaqulov Toshtemir Eshimovich, Nurillaev Ilhom Xolbek o'g'li, Jabborov Botir Shukurovich	
ZAMONAVIY BOZOR MUNOSABATLARIDA SAVDONI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY VA USLUBIY JIHATLARI	101
Ivatov Irisbek	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	105
Yadgarov Akram Akbarovich, Abdiyeva Flora Botir qizi	
GREEN ECONOMY: GLOBAL PERSPECTIVE AND UZBEKISTAN'S PATH	110
Dilmurod Mirza-Akhmedovich Rasulev, Dildorakhon Ulugbek kizi Shomuradova	

OLIV TA'LIM XIZMATLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TARG'IB QILISH BO'YICHA XORIJ TAJRIBASI	113
Musayev Bekjon Shukurillayevich	
TURIZM INDUSTRIYASINI BARQAROR STRATEGIK RIVOJLANTIRISHDA QO'LLANILADIGAN USULLAR TAHLILI	116
Turdibekov Xasan Ibragimovich	
ЗЕЛЁНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ФАКТОРЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	120
Орипов Ильхом Абдуллаевич	
Перспективы развития цифровой трансформации в Республике Узбекистан	128
Мусабеков Джорабек Хакимджанович, Воронин Сергей Александрович	
YASHIL IQTISODIYOT – BARQAROR RIVOJLANISHNING MUHIM OMILI SIFATIDA.....	133
G.Erkayeva	
Barqaror ish o'rinlarini yaratishda yashil iqtisodiyotning o'рни	138
Qo'chqorov G'aybulla Fayzullayevich, Qo'ziyeva Shaxnoza Bozor qizi	
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	141
Фазлитдин Бахадирович Аминов	
RESPUBLIKADA EKOLOGIK TOZA MAHSULOT YETISHTIRISH ASOSIDA ELEKTRON SAVDONI RIVOJLANTIRISH	145
Q. J. Mirzayev, F. F. Ulug'murodov	
Qoraqalpog'istonda sanoatni restruktizatsiyalash va yashil iqtisodiyotni rivojlantirish: muammolar, istiqbollar va statistik tahlillar	150
Abipova Gulmira Salavatdinovna	
CHORVACHILIK XO'JALIKLARINI RIVOJLANTIRISHDA AGLOMERATSIYANING AHAMIYATI.....	153
Xusainov Oybek Jabborovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA STRATEGIYASINING KOMPANIYA UCHUN AHAMIYATI.....	156
Ergashev Toxir Kurbanovich, Toxirova Nigora Zokirjon qizi	
CHORVACHILIK KLASSTERLARI VA AGLOMERATSION RIVOJLANISH: O'ZARO TA'SIR VA SYNERGIYALAR	161
Xusainov Oybek Jabborovich	
HUDUDLARNING INNOVATSIYON SALOHİYATINI BAHOLASH	165
J.A. Ismatullayev, A. Do'lanov	
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	171
Нафасов Тохиржон, Г. П. Эркаева	
Mamlakatimizda ishsizlikni kamaytirishga qaratilgan islohotlar.....	174
Djurayev Olimjon Narkulovich	
USE OF THE ADVANCED EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES OF FARMING AND HOUSEHOLDS	178
Ochilova Nargiza Akramovna	
SHAHAR AGLOMERATSIYALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	181
Xidoyatova Nigora Shorakibovna	
IQTISODIY O'SISHDA MEHNAT MIGRATSIYASINING AHAMIYATI.....	184
Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Ne'matullo o'g'li	
TURIZMNIDA RIVOJLANTIRISHDA TRANSPORT XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISH	189
Qosimov Jahongir	
РЫНОК ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ В ТУРИЗМЕ В УСЛОВИЯХ ДИВЕРСИФИКАЦИИ И ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ	192
Ташмаматов Садирдин Нажмиддинович	

O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASIDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN KADRLAR MALAKASINI OSHIRISHDA DUAL TA'LIMDAN FOYDALANISHNI BOSHQARISH	196
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo'tabarxon Abdumalik qizi	
MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA AUTSORSING XIZMATLARIDAN FOYDALANISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	201
Nasiba Ergasheva	
KORXONALARDA XODIMLARNI BOSHQARISHNING ASOSIY TAMOYILLARI	207
Djurayev Olimjon Narkulovich, Nurullayeva Vazira O'ktamovna	
ЗЕЛЁНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ	211
Номазов Бахром Бобомуродович	
ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ESG В ФИНАНСОВУЮ СФЕРУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	215
Алимова Азиза Шерзатовна	
THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DIGITAL TECHNOLOGIES ON MANAGEMENT	219
Ergashev Tokhir Kurbanovich, Tohirova Nigora Zokirjon kizi	
O'ZBEKISTONNING "YASHIL IQTISODIYOT STRATEGIYASI" NI AMALGA OSHIRISHNING ZARURIYATI VA ISTIQBOLLARI	224
Ergasheva Nazira Muratovna, Soyibov Mirjon Bekjonovich	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСЛУГ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ	227
Алимова Муниса Юлчиевна	
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕЁ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ.....	232
Расулов Нозимжон Набиджонович	
AGLOMERATSIYA VA IQTISODIY O'SISH: SABAB-OQIBAT ALOQASI (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA)	236
Xidoyatova Nigora Shorakibovna	
KORXONALARNING SOLIQ IDORALARIDA HISOBGA OLINISHIDAN HOSIL BO'LGAN ORTIQCHA TO'LOVLARINI BOJXONA TO'LOVLARIDA HISOBGA OLISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	239
Boykabilov Bahodir Mustafaevich	
UZOQ MUDDATLI AKTIVLARGA INVESTITSIYALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISHNING AHAMIYATI	242
Egamberdiyeva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
ORGANIK QISHLOQ XO'JALIGIDA "IXTISOSLASHTIRILGAN AGROKOOPERATIV" TASHKIL ETISH ORQALI TA'MINOT ZANJIRI BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISH.....	248
Amirqulov Shuxrat Olimovich	
MAMLAKATIMIZDA OLIY TA'LIM MUASSASALARINING MOLIVAVIY RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISHI UCHUN ZAMONAVIY HUQUQIY ASOSLARI.....	254
Xayriddinov Shuxrat Botirovich	
TURIZMNING MADANIY-TARIXIY RESURSLARI: ASOSIY TUSHUNCHALAR VA TAMOYILLAR	258
Ruzmanov Dilshod Usmanovich	
BARQAROR TURIZM DESTINATSIYALARINING SIG'IMINI VAHOLASH METODIKASI.....	262
Ibroximov Nodirbek Xasanovich	
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ КАК ОСНОВА ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ	266
Хусаинов Равшан Рахимович	
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ И ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.....	272
Раимова Муборак Джураевна	
"YASHIL IQTISODIYOT" NING ASOSIY XUSUSIYATLARI	276
Djumayev Asqar Xaydarovich	

RAQAMLI MARKETINGNING ISTE'MOLCHI XULQ-ATVORIGA TA'SIRI.....	281
Raimova Muborak Jurayevna, Dilmurodov O'tkir	
HUDUDNING IJTIMOIIY-IQTISODIY SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI	287
SH.A. Buriyev	
SAVDO XIZMATLARINING ASOSIY FAOLIYAT KO'RSATKICHLARI TIZIMINI BAHOLASH.....	291
Muxamedova Aziza Ravshanovna	
YASHIL IQTISODIYOT VA GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI: YASHIL IQTISODIYOTNING IQLIM O'ZGARISHINI YENGISHDAGI O'RNI VA GLOBAL HAMKORLIK.....	295
Usmonov Murodjon Xolmurod o'g'li, Ulug'bek Eshmaxmatov	
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА.....	299
Абдулов Дамир Рустамович	
О'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH ISTIQBOLLARI	305
Yuldashev Shamsiddin Qiyamiddinovich, Boliyeva Baxora Farxodovna	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА: КОНЦЕПЦИИ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.....	308
Туляганова Шахноза Самукджановна	
О'ТА ERTAGI TARVUZNING HIMOYALANGAN JOYLAR UCHUN MOSLANUVCHAN NAV VA DURAGAYLARINI AJRATISH, ULARNI TURLI O'G'IT ME'YORLARIDA HOSILDORLIGI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	311
Ostonaqulov Toshtemir Eshimovich, Amirov Xamidulla Suyunovich, Umirova Durdona Muqum qizi	
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЛОДООВОЩНОЙ ОТРАСЛИ В УЗБЕКИСТАНЕ	315
Уралов Элшод, Вельм М.В.	
DEVELOPMENT STRATEGY AS A MODEL OF PROGRESS IN HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN.....	320
Abdiev Alimardon	
ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА.....	322
Мухаммадбобур Салимов	
КИЧИК BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK FAOLIYATI RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.....	326
Suyunov Jabbor Mahmudovich	
“SALOHİYAT” TUSHUNCHASINING MAZMUNI VA IQTISODIY-IJTIMOIIY MOHIYATI.....	331
Zoirov G'olibjon Toshtemir o'g'li	
DAVLAT BOSHQARUVIDA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI	334
Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
O'QUV JARAYONLARINI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	337
Tilakov Sherzod	
TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV BOSHQARUVNING XALQARO TAMOYILLARI ASOSIDA BOSHQARUV SIFATINI OSHIRISHDA YASHIL IQTISODIYOTNING AHAMIYATI.....	340
Sattarov Umirzoq, Ro'ziev Zafar Ikromovich	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA SANOAT XOM ASHYOLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH TENDENSIYALARI.....	343
Xazratov Sarvar Ibragimovich	
YURTIMIZDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA KADRLAR TAYYORLASHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI	348
G'aniyev Shaxzod Shuhrat o'g'li, O'rinov Diyorbek Xolmo'min o'g'li	
QASHQADARYO VILOYATI O'QUV MARKAZLARI VA KURSLARINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	353
Tilakov Sherzod Akbarovich	

SANOAT KORXONALARIDA MAHSULOT ISHLAB CHIQRARISH VA SOTISH SIFATI HAMDA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA XODIMLARNI BOSHQARISH YO'NALISHLARI.....	357
Ochilov Akram Odilovich, Ziyodullayeva Marjona Alisher qizi	
OMMAVIY TADBIRLAR YORDAMIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH: O'ZBEKISTON VA XALQARO TAJRIBA.....	360
Ibragimov Sardorbek Xusanovich	
Анализ цифровой трансформации и её влияния на привлечение инвестиций в регионы Узбекистана.....	365
Рахмонова Дурдона Хасан кизи	
Korxonada moliyaviy salohiyatini baholashning statistik tahlili.....	370
M.O. Musurmonova	
DIRECTIONS FOR IMPROVING THE FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM OF THE BANKING SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	377
Kadirov Lutfulla Khalimovich	
PROBLEMS OF EMPLOYMENT IN THE LABOR MARKET OF UZBEKISTAN AND STRATEGIC DIRECTIONS FOR THEIR SOLUTION.....	381
Sharopov Temirmalik Rustam o'g'li	
“YASHIL” IQTISODIYOT TAMOYILLARI ORQALI QASHQADARYO VILOYATI SANOAT KOMPLEKSINI TAKOMILLASHTIRISH	385
U.Shukurov	
FOREIGN EXPERIENCES IN ATTRACTING INVESTMENTS IN SERVICE INDUSTRIES	390
Hazratkulov Shahboz Boboqul ogli	
YASHIL IQTISODIYOTDA TA'LIMNING ROLI	394
Babayeva Lola Ibragimovna	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNING RIVOJLANISHI UCHUN DAVLAT TOMONIDAN YARATILAYOTGAN IMKONIYATLAR.....	398
Xudoyorov Azizbek Avaz o'g'li	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM SIFATINI YAXSHILASHNING XORIY TAJRIBASI.....	404
Safarov Sh. S.	
IJTIMOYIY MENEJMENTDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA: XALQARO TAJRIBA VA ULARNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA JORIY ETISH ISTIQBOLLARI.....	408
G'aniyev Shaxzod Shuhrat o'g'li, Davronova Farangiz	
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ: КАЗНАЧЕЙСКИЙ КОНТРОЛЬ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ»	415
Файзуллаева Зилола Равшановна, Д.Х. Пулатов	
YANGI O'ZBEKISTONDA YASHIL RAQAMLI IQTISODIYOTGA O'TISHNING ASOSIY JIHATLARI.....	421
Urozoza Shaxlo Hasan qizi, Hazratqulov Shahboz Boboqul o'g'li	
OLIY TA'LIM SIFATINI OSHIRISH MASALALARI: XALQARO TAJRIBA VA ULARNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	427
Safarov Shoxrux Sattor o'g'li	
PROSPECTS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF HUMAN RESOURCES IN UZBEKISTAN.....	431
Alimardonova Gulfizoda Alimardon kizi	
QISHLOQ XO'JALIGIDA KAPITAL QO'YILMALAR HISOBINI TO'G'RI TASHKIL ETISHNING AHAMIYATI.....	434
Egamberdiyeva Salima Rayimovna	
QASHQADARYO VILOYATIDA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI VA ISTIQBOLLARI	441
Berdimurodova Farzona Bahodir qizi, Sh. Xolliyev	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING BIZNES VA IQTISODIYOTDAGI ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	446
Davronova Farangiz Ilhom qizi	

ZAMONAVIY RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA PUL VA BANK TIZIMLARINI TASHKIL ETISHNING ISTIQBOLLARI HAMDA AHAMIYATI	452
Axtamova Ozoda Ulug'bek qizi, Cho'liyeva Gulsanam Yulchi qizi, G'aniyev Shaxzod Shuhrat o'g'li	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTI: TARKIBIY O'ZGARISHLARNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	460
N. Qo'ziboyeva	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI TARKIBIY O'ZGARISHLAR ORQALI RIVOJLANTIRISHNING ZARURATI.....	466
Vayskulov Ramazon Alisher o'g'li	
QASHQADARYO VILOYATIDA TURIZM KLASTERLARINI RIVOJLANTIRISH VA IQTISODIY INTEGRATSIYA.....	470
Xushvaqto'v Ramziddin	
ILMIY SALOHİYAT VA OLIY TA'LIM SIFATINING UZVIY BOG'LIQLIGI: TAHLIL VA TAVSIYALAR	476
Muratov A'zam Alisher o'g'li, Ochilov Akram Odilovich	
YASHIL IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: GREEN CREDIT.....	480
Eshtemirova Ma'rifat Akram qizi, Kabilova Shaxnoza Jurayevna	
DEHQON XO'JALIGI MAHSULOTLARI NARXLARINING DINAMIKASI VA BOZOR MUVOZANATI MODELLARINI QO'RISH.	483
Ergashov Yashnarbek Istamovich	
The Role of Renewable Energy in the Green Economy.....	488
Khudoyberdiyeva Olima, Yakhshikulova Mokhinur	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tish: asosiy muammolar va imkoniyatlar	494
Jumanazarov Asilbek Utkirbek o'g'li, Ulug'bek Eshmaxmatov	
SANOAT KORXONALARINING RAQOBAT USTUNLIGI ORQALI BARQAROR RIVOJLANISHINI TA'MINLASH OMILLARI	498
Ro'ziqulov Jamshid Ulug'bek o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISH SIYOSATINING ZAMONAVIY TRENDLARI HAMDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI.....	504
Shodiyev Jahongir 504	
YASHIL IQTISODIYOT: O'ZBEKISTONNING BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	509
Babayeva Lola Ibragimovna, Sh. S. Sa'dullayev	
QISHLOQ XO'JALIGI SOHASIDA MAHSULOTLAR INTENSIV RIVOJLANISHINI TA'MINLASH JARAYONLARI	512
Saburov Jumanazar Salievich	
SUG'URTA XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI VA MEXANIZMLARI.....	516
E.Sobirov	
“YASHIL IQTISODIYOT”GA O'TISH ORQALI TABIIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH VA IQTISODIY FAOLIYATNING ATROF-MUHITGA SALBIY TA'SIRINI KAMAYTIRISH	520
Xo'janova Gulshoda Otamurodovna	
QISHLOQ JOYLARDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING KONSEPTUAL YO'NALISHLARI	526
Dilafuz Taylakova	
KORXONALARDA EKOLOGIK INVESTITSION LOYIHALARNING SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI TAHLILI.....	532
Ulashov Aliboy Rashid o'g'li	
YURTIMIZDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BANK VA MOLIYAVIY TIZIMLAR UCHUN YANGI IMKONIYATLAR TAHLILI HAMDA KELGUSIDAGI ISTIQBOLLARI	538
G'aniyev Shaxzod Shuhrat o'g'li, Alarov Asilbek Oybek o'g'li	
SANOAT KORXONALARINING EKOLOGIK BARQARORLIGI VA EKOLOGIK IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH MASALALARI.....	545
O'rinov Diyor, Xolliyev Sh.B.	

YASHIL IQTISODOYOT VA UNDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR.....	549
Ermuminov Elbek Erkin o'gli, Ilmiy rahbar: Yaxshiqulova Moxinur Toxir qizi	
XIZMATLAR SOHASIDA KADRLARNING TUTGAN O'RNI	553
Turayeva Nargiza Rustamovna	
IQTISODIYOTDA TARKIBIY O'ZGARISHLARNI AMALGA OSHIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	557
G.P.Erkayeva, N.H.Qo'ziboyeva	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHNING AHAMIYATI VA O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH STRATEGIYASI	560
Samadova Jasmina Sherali qizi, Sh. Xolliyev	
"YASHIL" ENERGETIKA VA "YASHIL" IQTISODIYOT.....	564
Qarshiyeva Dilsora Ismoil qizi, Hazratqulov Shahboz Boboqul o'g'li	
MAMLAKAT BUDJETINING SHAKLLANISHI VA DAROMADLAR TAQSIMOTINING IQTISODIYOTDAGI ROLI	569
Ashirqulova Sevinch Sarvar qizi, Sh. Xolliyev	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOT VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	574
Urozoova Shahlo Hasan qizi, Rahmonova Tillaoy Malik qizi	
"YASHIL" IQTISODIYOT INNOVATSION RIVOJLANISHINING KO'RSATGICHLARI.....	579
Mirzayev Kulmamat Djanakovich, Usmonov Murodjon Dusmurot o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INNOVATSION FAOLIYATNI TARTIBGA SOLISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	583
Mirzayev Qulmamat Djonuzoqovich, Mirzayev Azzamjon Jonuzokovich, Eshquvvatova Nodira Abdullayevna	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGIDA IQTISODIY RESURSLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MASALALARI.....	588
Mirzayev Qulmamat Djonuzoqovich, Eshquvvatova Nodira Abdullayevna	
СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАНА: РОЛЬ ИННОВАЦИЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА В ЭПОХУ НООНОМИКИ.....	593
Чекулаева Кристина	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	599
Чекулаева Кристина	
YASHIL IQTISODIYOT – MAMLAKAT TARAQQIYOTINING ASOSIY OMILI.....	605
Oybek Hamdamov, Qosimov Jahongir	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INSON KAPITALI SIFATINI OSHIRISHDA TA'LIMNING AHAMIYATI	608
M.Ostanova, Ro'ziyev Ramshid	
MODERN LEGAL BASIS FOR THE EFFICIENT USE OF FINANCIAL RESOURCES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN OUR COUNTRY	613
Ismoilova Gulrux, Khayriddinov Shukhrat Botirovich	
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA TABIIY - IQTISODIY MANBAALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING IQTISODIY MEXANIZMI	617
Mavlonov Shaxzod Shahobiddin o'g'li, Mavlonova Surayyo Xasan qizi	
YANGI O'ZBEKISTONDA SOHALARNI RAQAMLASHTIRISH SAMARADORLIGI	621
Gulrux Arslon qizi Ismoilova	

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА

Абдулов Дамир Рустамович

И.о. доцента Ташкентского государственного юридического университета

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7797-6090>

E-mail: damir_r79@mail.ru

Аннотация: Статья посвящена анализу трансформации налогового администрирования Узбекистана в условиях цифровизации экономики. На основе статистических данных за 2019–2023 годы наглядно отражена взаимосвязь между цифровизацией и фискальными показателями.

Ключевые слова: цифровизация налогового администрирования, интеграция цифровых технологий, фискальная эффективность налоговой системы.

Annotatsiya: Maqola iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida O'zbekistonda soliq ma'muriyatchiligining transformatsiyasini tahlil qilishga bag'ishlangan. 2019–2023 yillardagi statistik ma'lumotlarga asosanib, raqamlashtirish va fiskal ko'rsatkichlar o'rtasidagi bog'liqlik aniq ifodalangan.

Kalit so'zlar: soliq ma'muriyatchiligini raqamlashtirish, raqamli texnologiyalar integratsiyasi, soliq tizimining fiskal samaradorligi.

Abstract: The article is devoted to the analysis of the transformation of tax administration in Uzbekistan within the framework of economic digitalization. Based on statistical data for the period 2019–2023, the relationship between digitalization and fiscal indicators is clearly illustrated.

Key words: digitalization of tax administration, integration of digital technologies, fiscal efficiency of the tax system.

ВВЕДЕНИЕ

В мире цифровизация налогового администрирования существенно меняет традиционные подходы к сбору и контролю налогов. В 2023 году около 60% налоговых служб по всему миру внедрили виртуальных помощников и цифровые платформы для круглосуточного взаимодействия с налогоплательщиками. Внедрение аналитических инструментов и технологий обработки больших данных увеличилось на 20% по сравнению с 2018 годом, что позволило более эффективно управлять налоговыми рисками и минимизировать ошибки. Почти 95% налоговых служб активно используют такие методы анализа данных, что способствует повышению прозрачности и эффективности работы налоговых органов.¹ На сегодняшний день в мировой экономике приоритетное внимание уделяется развитию практики цифровизации отрасли и её ускоренного роста на основе эффективных финансово-экономических механизмов налогового администрирования с использованием искусственного интеллекта. Широкое внедрение электронно-цифровых технологий в сфере налогового администрирования становится одной из приоритетных задач в политике таких государств, как Дания, США, Сингапур, Нидерланды и Финляндия, занимающих лидирующие позиции в рейтинге цифровых экономик мира. В рейтинге «Doing

¹ https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-administration-2023_ebd89cab-en

Business-2020» Узбекистан занял 69-е место среди 190 стран по налоговому администрированию, что указывает на необходимость дальнейших улучшений.

К раскрытию теоретических и концептуальных основ становления и развития налогового администрирования посвящены труды ряда зарубежных учёных-экономистов – А.В.Аронова, М.Ш.Баснукаева, М.Р.Бобоева, Н.Г.Варакса, А.М.Воронова, О.В.Врублевской, Л.И. Гончаренко, А.З.Дадашева, Е.Г. Дедковой, Т.В. Игнатовой, В.А. Кашина, В.А. Красницкого, А.В.Лобанова, С.И.Межерецкой, О.А.Мионовой, М.В.Мишустина, А.Б.Паскачева, А.И.Пономарева, Л.В.Поповой, И.А.Перонко, М.В.Романовского, Ф.Ф.Ханафеева и других.

В качестве примера можно привести ученых и практиков-специалистов, внесших значительный вклад в развитие национальной налоговой системы и практики налогообложения Республики Узбекистан такие, как Э.Гадов, Ш.Гатаулин, И.Завалишина, А.Жураев, А.Вахобов, Т.Маликов, И.Ниязметов, О.Абдурахманов, Ш.Тошматов, Н.Кузиева, Т.С.Кучкаров, О.Олимжонов, Б.Ташмурадова, Ф.Мирзаев, Н.Хайдаров, М.Альмардонов, Б.Санакулова, С.А. Воронин, А.Т.Кенжабаев, Т.С.Кучкаров, Б.Ю.Ходиев, Н.А.Артиков, Х.Х.Насруллоев².

Исходя из этого, целью исследования является разработка научно обоснованных предложений и практических рекомендаций по совершенствованию налогового администрирования в условиях цифровизации экономики.

Исследование в определенной степени послужило реализации задач, изложенных в Указе Президента «О мерах по коренному совершенствованию налогового администрирования, повышению собираемости налогов» (2017), Указе Президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию критериев разделения субъектов предпринимательства на категории, а также налоговой политики и налогового администрирования» (2023), в Законе Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2024 год» (2023), Указ Президента О Стратегии «Узбекистан – 2030» (2023), в Законе Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2024 год» (2023), Постановление Президента О приоритетных мерах по реализации в 2024 году реформ по основным направлениям, определенным в Стратегии «Узбекистан – 2030» (2024), Указе Президента «О мерах по реализации задач, определенных в четвертом открытом диалоге Президента Республики Узбекистан с предпринимателями» (2024) а также в других законодательных актах.

За последние пять лет внедрение цифровых технологий и инноваций в налоговое администрирование позволило увеличить поступления в бюджет почти вдвое, упростить уплату налогов для налогоплательщиков, снизить нагрузку на инспекции и повысить качество контроля.

Методы.

В процессе исследования использовались такие методы научного познания, как исторический, логико-правовой, сравнительно правовой, системный анализ, статистический.

Результаты.

В январе-марте 2024 года налоговый аудит через сайт и приложение soliq.uz выявил скрытые

2 Гадов Э. и др. Ошибки по налогам. – Т.: Мир экономики и права, 1996. – 128 с.; Гадов Э., Кузиева Н. Налогообложение физиче-ских лиц. –Т.: Узбекистон, 2013. – 281 с.; Гатаулин Ш. Налоги и налогообложение. – Т.: ДСҚ, 1996. – 241 с.; Завалишина И. Налоги: теория и практика. – Т.: Мир экономики и права, 2005. – 544 б.; Вахобов А., Жураев А. Налоги и налогообложение. – Т.: Iqtisod-Moliya, 2019. – 408 с.; Вахобов А., Маликов Т. Финансы. – Т.: НОШИР, 2012. – 712 с.; Ниязметов И. “Солиққа тортиш ме-ханазмларини такомиллаштириш орқали солиқ тизими барқарорлигини таъминлаш” мавзусидаги докторлик диссертацияси авто-реферати. – Т.: БМА, 2018.- 70б. Маликов Т. Актуальные вопросы налогов и налогообложения. - Т.: Академия, 2002. - 204 с.; Ма-ликов Т., Олимжонов О. Финансовый менеджмент. – Т.: Академия, 1999. – 254 с.; Тошматов Ш. Роль налогов в развитии предпри-ятий: Монография. – Т.: Фан ва технология, 2008. – 204 с.; Тошмурадова Б. Механизм управления экономикой посредством нало-гов. – Т.: Янги аср авлоди, 2002. – 128 с.; Хайдаров Н. Финансы. 1-часть. – Т.: Академия, 2001. – 185 с.; Кузиева Н. Направления совершенствования финансово-кредитного механизма предприятий с участием иностранных инвестиций. –Т.: Iqtisod-Moliya, - 296 с.; Санакулова Б.Р. Совершенствование налогового администрирования малого бизнеса // Экономика и финансы. - 2023. - № 4. - С. 45–52.; Воронин С.А. Использование научно-методологических основ налогообложения при проведении налоговых реформ в Республике Узбекистан // Развитие территорий. – 2020. – №1 (19). – С. 88–96; Кучкаров Т.С. Совершенствование информационной системы казначейства Республики Узбекистан в условиях цифровой экономики: автореф. дис. докт. эконом. наук (DSc) по специ-альности 08.00.14 Информационные системы и технологии в экономике. – Ташкент, 2019. – 76 с.; Кенжабаев А.Т. Современное содержание и понятие цифровой экономики. // Экономика и бизнес: теория и практика, 2021. – С.143-146.; Кучкаров Т.С. Совер-шенствование информационной системы казначейства Республики Узбекистан в условиях цифровой экономики: автореф. дис. докт. эконом. наук (DSc) по специальности 08.00.14 Информационные системы и технологии в экономике. – Ташкент, 2019. – 76 с.; Хо-диев Б.Ю. Узбекистан: построение цифровой экономики. // Российский внешнеэкономический вестник, 2017. №12. – С.3-12, Насруллоев Х.Х. Digitalization of tax administration – a strong goal meeting modern requirements International Journal of Research in Social Sciences Vol. 12 Issue 05, May 2022, 67-74 бет

налоговые базы на сумму 481,6 млрд сумов у 89 налогоплательщиков. В ходе проверок обнаружено: нереализованные товары на 270,4 млрд сумов у 53 субъектов, отсутствие товаров на 125,7 млрд сумов у 16 субъектов и неимпортированные товары на 85,5 млрд сумов у 20 субъектов. Выплачено лишь 60,9 млрд из 173,2 млрд сумов задолженности (35,2%).

Суммы выявленных нарушений распределились по секторам: торговля и общепит – 216 млрд сумов (43,4%), строительство – 95,7 млрд сумов (19,2%), услуги – 81,4 млрд сумов (16,4%), производство – 57,8 млрд сумов (11,6%), сельское хозяйство – 34 млрд сумов (6,8%), транспорт – 6,3 млрд сумов (1,3%), прочие – 6,7 млрд сумов (1,3%).

Налоговый комитет Узбекистана развивает сервисно-ориентированное администрирование с цифровизацией процессов, что снижает трудозатраты, госрасходы на контроль и повышает эффективность прогнозирования доходов. Налоги, составляя более 80% доходов бюджета, финансируют программы, обеспечивая устойчивость и выполнение обязательств государства. Эффективное администрирование в условиях цифровизации остается ключом к финансовой стабильности и развитию³.

В 2023 году Узбекистан продвинулся в рейтинге налогового администрирования, что означает улучшение его системы. В рамках цифровизации были внедрены современные системы учета и Диптихи, что значительно снизило административную нагрузку на предприятия. Согласно последним данным, среднее предприятие в Узбекистане затрачивает около 174 часов на выполнение налоговых обязательств, включая подготовку, подачу отчетности и уплату налогов. При этом общая сумма налоговых платежей сократилась до 7, а налоговая нагрузка составляет примерно 31,5% от прибыли.

Эти показатели показывают, что правительство активно работает над оптимизацией налоговой системы, делая ее более удобной для налогоплательщиков и повышая ее эффективность в условиях современной цифровизации. Совершенствование налогового администрирования продолжает оставаться приоритетом, что подтверждает новые реформы и улучшения в системе.

Эти изменения положительно влияют на инвестиционную привлекательность страны, так как сокращение временных затрат и снижение налоговой нагрузки создают более благоприятные условия для ведения бизнеса в Узбекистане.

Интеграция цифровых технологий в налоговое администрирование Узбекистана открывает новые возможности, но сопряжена с рисками и затратами. Технологии Business Intelligence и Big Data способны снизить уровень теневой экономики и обеспечить глубокий анализ рынка. Внедрение Case Management и Case Assessment System позволит Налоговому комитету проводить аудит и мониторинг в режиме реального времени.

Далее, целесообразно проанализировать современное состояние налогового администрирования с помощью показателя фискального эффекта (таблица. 1).

Таблица 1. Фискальный эффект (уровень собираемости) налогов по налоговым группам в Узбекистане⁴ (в процентах).

Виды налогов	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	Изменения в 2023 году по сравнению с 2019 годом (+,-)
Прямые налоги	94,8	95,6	96,7	102,3	113,4	+18,3
Косвенные налоги	91,6	88,6	89,9	97,8	116,7	+25,1
Ресурсные платежи и налог на имущество	89,0	91,2	91,8	104,9	117,4	+28,4

Эффективность налогового администрирования можно измерять через соотношение собранных налогов к административным расходам на их сбор. На основе проведенного анализа систем показателей эффективности налогового администрирования, предлагается использовать показатель эффективности деятельности налоговых органов. (Табл. 2).

3 O'tkazilgan soliq audit natijalari. 15/04/2024. <https://soliq.uz/press-services/news/show/otkazilgan-soliq-auditinatijalari>

4 Подготовлено на основе данных Налогового комитета Республики Узбекистан.

Таблица 2. Анализ динамики показателей ВВП, налоговых поступлений и эффективности сбора НДС в 2020–2023 годах млрд сумов.

№	Наименование дохода	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
	ВВП	602 551	734 588	888 342	1 192 163,0
1	Налоговый комитет	20 486	25 572	32 812	33 983
2	Доля по отношению к ВВП (по собираемости), %	6,7	7,2	8,0	
3	Ставка налога, %	15	15	15	12
4	C-эффективность (по собираемости), %	44,5	48,0	53,7	
5	Всего НДС	31 117	38 439	52 189	57 885,3

Источник: Составлено автором на основе данных Налогового комитета Республики Узбекистан на 1 января 2024 года. Федеральная служба государственной статистики. <https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13282> (дата обращения: 01.01.2025).

В период с 2020 по 2023 годы ВВП Узбекистана увеличился с 602 551 млрд до 1192163 млрд сумов, сопровождаясь ростом налоговых поступлений, администрируемых Налоговым комитетом, с 20 486 млрд до 33 983 млрд сумов. Доля налогов в отношении к ВВП возросла с 6,7% до 8,0% к 2022 году, что указывает на улучшение собираемости налогов, несмотря на снижение ставки налога с 15% до 12% в 2023 году.

Эффективность сбора НДС (C-эффективность) повысилась с 44,5% в 2020 году до 53,7% в 2022 году, что свидетельствует о более эффективном администрировании. Поступления НДС выросли с 31 117 млрд до 57 885,3 млрд сумов, что подчеркивает его важность для бюджета и усиливающийся вклад налоговой системы в экономику.

Всемирный банк поддерживает реформирование налогового администрирования в Узбекистане, чтобы расширить налоговую базу и повысить эффективность государственного сектора в условиях расширения цифровой экономики. Это включает борьбу с неформальным сектором, создание рабочих мест и улучшение качества услуг. В рамках сотрудничества разработан пятилетний Проект реформы налогового администрирования, направленный на инвестиции в развитие налоговой системы.

В этих целях был проведен опрос налогоплательщиков, который показал, что понятие «цифровая экономика» воспринимается по-разному: 37% респондентов связывают его с технологическими инновациями, 29% - с ИТ, а 27% - включают более широкие аспекты, такие как клиентские технологии и ориентация на инновации. Лишь 7% - связывают цифровую экономику с анализом данных.

Обсуждение.

Индекс глобальной конкурентоспособности (ITCI) оценивает налоговые системы по параметрам, таким как простота, налоговые ставки и налогообложение прибыли. Этот индекс влияет на деятельность предпринимателей на международных рынках. Бизнес благодаря современным технологиям может быстро менять юрисдикцию для оптимизации налоговых расходов.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, выступая на открытом диалоге с предпринимателями, отметил необходимость увеличения количества предприятий среднего бизнеса с текущих 3,5 тысячи до 10 тысяч. В рамках поддержки предприятий, чей оборот превысил 1 миллиард сумов и которые перешли на общий порядок налогообложения, было предложено в течение одного года снизить налог на прибыль вдвое.

Модернизация налогового администрирования является ключевой задачей для правительства, поскольку налоги остаются основным источником доходов государства. Устойчивую и эффективную налоговую систему можно построить на справедливом налогообложении, основанном на общественном договоре между государством и гражданами. Такой подход способствует развитию экономики и инфраструктуры.

Одним из ключевых принципов справедливого налогообложения является соразмерность налоговой нагрузки возможностям налогоплательщика. Продолжительные налоговые периоды могут привести к накоплению значительных налоговых обязательств, что создает финансовые трудности и вынуждает обращаться к заимствованиям. Для государства относительный размер налоговых ставок не так важен, как эффективный сбор доходов для поддержки прибыльного бюджета, роста экономики, развития инфраструктуры и обеспечения социальной безопасности и обороны. Сокращение налогового разрыва, который может возникать как из-за уклонения от налогов, так и из-за легальных пробелов, связанных с предоставлением льгот, приведет к повышению собираемости налогов и общей эффективности

налоговой системы Анализ налогового разрыва должен охватывать все налоги и учитывать выявление резервов налоговых поступлений и устранение пробелов требует анализа взаимосвязей в налоговой системе. Поручение оценки налогового разрыва самим налоговым органом может вызвать конфликт интересов. Для решения этой проблемы рекомендуется создать независимую аналитическую группу для оценки налогового разрыва, разработки показателей эффективности и надзора за работой налоговых органов.

Так, в январе-марте 2024 года налоговый аудит через сайт и приложение soliq.uz выявил скрытые налоговые базы на сумму 481,6 млрд сумов у 89 налогоплательщиков. В ходе проверок обнаружено: нереализованные товары на 270,4 млрд сумов у 53 субъектов, отсутствие товаров на 125,7 млрд сумов у 16 субъектов и неимпортированные товары на 85,5 млрд сумов у 20 субъектов. Выплачено лишь 60,9 млрд из 173,2 млрд сумов задолженности (35,2%).

Суммы выявленных нарушений распределились по секторам: торговля и общепит – 216 млрд сумов (43,4%), строительство – 95,7 млрд сумов (19,2%), услуги – 81,4 млрд сумов (16,4%), производство – 57,8 млрд сумов (11,6%), сельское хозяйство – 34 млрд сумов (6,8%), транспорт – 6,3 млрд сумов (1,3%), прочие – 6,7 млрд сумов (1,3%).

Налоговый комитет Узбекистана развивает сервисно-ориентированное администрирование с цифровизацией процессов, что снижает трудозатраты, госрасходы на контроль и повышает эффективность прогнозирования доходов. Налоги, составляя более 80% доходов бюджета, финансируют программы, обеспечивая устойчивость и выполнение обязательств государства. Эффективное администрирование в условиях цифровизации остается ключом к финансовой стабильности и развитию⁵.

В 2023 году Узбекистан продвинулся в рейтинге налогового администрирования, что означает улучшение его системы. В рамках цифровизации были внедрены современные системы учета и Диптихи, что значительно снизило административную нагрузку на предприятия. Согласно последним данным, среднее предприятие в Узбекистане затрачивает около 174 часов на выполнение налоговых обязательств, включая подготовку, подачу отчетности и уплату налогов. При этом общая сумма налоговых платежей сократилась до 7, а налоговая нагрузка составляет примерно 31,5% от прибыли.

Эти показатели показывают, что правительство активно работает над оптимизацией налоговой системы, делая ее более удобной для налогоплательщиков и повышая ее эффективность в условиях современной цифровизации. Совершенствование налогового администрирования продолжает оставаться приоритетом, что подтверждает новые реформы и улучшения в системе.

Эти изменения положительно влияют на инвестиционную привлекательность страны, так как сокращение временных затрат и снижение налоговой нагрузки создают более благоприятные условия для ведения бизнеса в Узбекистане.

Интеграция цифровых технологий в налоговое администрирование Узбекистана открывает новые возможности, но сопряжена с рисками и затратами. Технологии Business Intelligence и Big Data способны снизить уровень теневой экономики и обеспечить глубокий анализ рынка. Внедрение Case Management и Case Assessment System позволит Налоговому комитету проводить аудит и мониторинг в режиме реального времени.

Таблица 3. Научные позиции относительно сущности и содержания налогового администрирования⁶.

№	Научная позиция относительно налогового администрирования	Представители научной позиции
1	Организационные функции государственных органов направлены на повышение эффективности управления налоговой системой.	В. Донг, Т. Кристенсен, Ц. П. Сиригто, А. Хансфорд
2	Налоговые органы ориентированы на повышение доверия общества к их работе, справедливости и результативности налогового администрирования.	Ватиш Алинк, Виктор Ван Коммер
3	Этика налогового администрирования усиливает ответственность и честность в управлении налогами.	Марсио Ф. Верди, Алехандро Жуарес
4	Функциональная деятельность, связанная со сбором налогов и регулированием отношений между субъектами налоговых правоотношений.	А.А. Арутюнов, А.Т. Измайлов
5	Контроль налоговых органов включает предотвращение правонарушений и соблюдение налогового законодательства.	М.Р. Бобоев, А.З. Дадашев, Е.А. Иванова, А.В. Лобанов

5 O'tkazilgan soliq auditini natijalari. 15/04/2024. <https://soliq.uz/press-services/news/show/otkazilgan-soliq-auditinatijalari>

6 Составлено автором на основе результатов исследований

6	Управление налоговой системой в условиях экономической среды регулирует налоговые процессы.	Т.В. Игнатова, В.А. Красницкий, М.В. Мишустин
7	Стратегия максимизации налоговых поступлений при минимальных затратах ресурсов.	О.Б. Буздалина, О.А. Ногина
8	Взаимосвязь налогового администрирования с правовыми аспектами рассматривается как часть налогового права.	А.В. Аронов, В.А. Кашни, В.П. Кузнецов
9	Налоговое администрирование как элемент налоговой системы для решения фискальных задач.	А.Т. Маликов, Б. Санакулова
10	Налоговое администрирование как индикатор целостности и фискальной эффективности налоговой системы.	А.С.Жураев, Ю. Бердиева
11	Модели взаимодействия между налогоплательщиками и налоговыми органами для улучшения дисциплины и доверия.	О. К. Абдурахманов, С.А.Воронин
12	Внедрение цифровых технологий в налоговое администрирование для повышения качества обслуживания.	У. Саттарова, Д. Абдулов

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Развитые страны используют цифровые технологии в налоговом администрировании для мониторинга сервисов, разработки клиентоориентированного дизайна, информирования и поддержки налогоплательщиков в цифровой среде.

Основные препятствия для цифровизации налоговых сервисов в Узбекистане: ограниченный доступ к ИКТ, высокие издержки внедрения, технические недостатки сервисов и традиционные привычки налогоплательщиков.

Государственное регулирование социально-экономических процессов включает налоговое стимулирование, которое, несмотря на снижение доходов бюджета, способствует экономическому росту при рациональном использовании.

Инструменты налогового стимулирования: нулевые и сниженные ставки, ускоренная амортизация, налоговые освобождения и уменьшение налоговой базы.

Недостатки налоговых стимулов: слабая методология, отсутствие четких критериев эффективности льгот и недостаточный механизм оценки их воздействия. Разработан методический инструментарий для оценки эффективности на мезоуровне.

Налоговые стимулы - ключевой элемент политики, обеспечивающий рост экономики и отдельных ее секторов.

Список использованной литературы

1. Abdulov D. Assessment of the Effectiveness of the Activities of Tax Authorities in Foreign Countries // Economics and Innovative Technologies. – 2023. – Т. 11. – № 5. – С. 342–348.
2. Rustamovich A. D., Kalandarovich A. O. System of Forms and Methods of Tax Administration in Uzbekistan // International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering. – 2019. – Т. 9. – № 1. – С. 3108–3110.
3. OECD. Tax Administration 2023. – URL: https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-administration-2023_ebd89cab-en
4. О Государственной программе по реализации Стратегии «Узбекистан – 2030» в «Год охраны окружающей среды и «зеленой экономики». Указ Президента Республики Узбекистан от 30.01.2025 г. – Текст: электронный. – URL: https://uza.uz/ru/posts/o-gosudarstvennoy-programme-po-realizacii-strategii-uzbekistan-2030-v-god-oxrany-okruzhayuscheysredy-i-zelenoy-ekonomiki_686022

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. aprel. № 3. navbatdan tashqari son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>